

O'ZBEKISTONDA XALQARO TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA DAVLATNING O'RNI

Mirzadavlatova Madina Murodjonovna

TDIU xalqaro turizm fakulteti TM91-guruh talabasi

Toshkent shahar Islom karimov ko'chasi 49

E-mail: madinamirzadavlatova03@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10868213>

Annotatsiya. Xalqaro turizm deganda milliy chegaralarni kesib o'tuvchi turizm tushuniladi. Globallashuv sayyohlikni butun dunyo bo'ylab ommaviy sayyohlik turiga aylantirildi. Shu qatori O'zbekiston Respublikasida ham xalqaro turizmga e'tibor qaratildi va bu borada turizmni, xususiyl sektorida rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish, ko'rsatilayotgan xizmatlarning raqobatbardoshligini va sifatini oshirish, milliy turizm mahsulotini dunyo bozorlariga olib chiqish, odamlar o'rtasida xalqaro turizmga bo'lgan qiziqish va e'tiborni kuchaytirish kabi bir qator islohiyatlar ko'rib chiqildi. Ushbu maqolada bu haqida batafsil yoritib o'tilgan.

Kalit so'zlar. Xalqaro turizm, O'zbekiston yalpi ichki mahsulotidagi turizm sohasi ulushi, agroturizm, festival turizmi, shopping turizm, tibbiyot turizm, etnik va eko turizm, 2019-2025 yillarda O'zbekiston Respublikasida turizm sohasini rivojlantirish Konsepsiyasi.

Kirish. Hozirda juda ham ko'p sohalar jadallik bilan rivojlanib borayotgan davrda turizm industriyasi jahon xo'jaligining yetakchi tarmoqlaridan biri bo'lib kelmoqda. Bu sohada nafaqat horijiy davlatlarida balki, O'zbekistonda ham turizm sohasiga bo'lgan e'tibor va qulayliklar yaratilmoqda. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisiga 2018-yil 28-dekabrda qilgan Murojaatnomasida bildirilgan takliflarni amalda tatbiq etish maqsadida 2019 — 2025-yillarda O'zbekiston Respublikasida turizm sohasini rivojlantirish Konsepsiyasi ishlab chiqildi. Bunga ko'ra turizm faoliyati sohasidagi normativ-huquqiy bazani takomillashtirish, turizmni rivojlantirish uchun qulay sharoitlar yaratishga qaratilgan xalqaro me'yor va standartlarni implementatsiya qilish, turizm infratuzilmasini rivojlantirish hamda maqbul va qulay turizm muhitini yaratish, transport logistikasini rivojlantirish, ichki va tashqi yo'nalishlarni kengaytirish, transport xizmatlari sifatini oshirish, turizm bozorining turli segmentlariga yo'naltirilgan turizm mahsuloti va xizmatlarini diversifikatsiya qilish, respublika ichida turizm xizmatlariga bo'lgan ehtiyojni qondirishga yo'naltirilgan turizm faoliyati subyektlarining faolligini rag'batlantirishni ta'minlovchi ichki turizmni rivojlantirish, O'zbekiston Respublikasi turizm mahsulotini xalqaro va ichki turizm bozorlarida targ'ib qilish, mamlakatning sayohat va dam olish uchun xavfsiz sifatidagi imidjini mustahkamlash, turizm tarmog'i uchun kadrlar tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimini takomillashtirish, respublikaga asosiy turistik oqimini ta'minlovchi, iqtisodiy barqaror va xavfsiz davlatlarning fuqarolari uchun viza rejimini yanada liberallashtirish bo'yicha bosqichma-bosqich chora-tadbirlarni amalga oshirish, mehmonxonalar va boshqa turizm infratuzilmasi obyektlarini qurishga oid loyihalarni amalga oshirish mexanizmini soddalashtirish, tadbirkorlarga o'z xizmatlarining sifatini oshirish uchun qo'shimcha shart-sharoitlar yaratish, shuningdek, jahonga mashhur mehmonxona biznesi brendlarni O'zbekistonga jalb qilishni rag'batlantirish kabi bir qator islohiyatlar ko'rib chiqib va unga tegishli muammolar o'rganib chiqilmoqda.

Adabiyotlar va metodlar. Tahlil va natijalar

O'zbekistonda turizmga alohida e'tibor berilib, o'sib borish tendensiyalari amalga oshirilmogda. Shu asosda, ziyorat turizmi, madaniy turizm, tibbiy turizm, gastronomik turizm, yoshlar turizmi, ekoturizm, etnik turizm, sport turizmi va boshqa turizm turlari o'z faoliyatini olib bormogda. Madaniy va ziyorat turizmlarini rivojlanishida qadimiy tarixga ega bo'lgan Samarqand, Buxoro, Xiva, Shahrisabz kabi shaharlarimizdagi tarixiy obidalar, me'moriy, diniy va madaniy yodgorliklar hamda respublikamizdagi boshqa zamonaviy diqqatga sazovor joylar bilan tanishtirish orqali ularga madaniy-ma'rifiy ma'lumotlar berish asos bo'lib xizmat qilishini ko'radigan bo'lsak reja qilingan 2019-2025 yillarda O'zbekiston Respublikasida turizm sohasini rivojlantirish Konsepsiyasini amalga oshirishning maqsadli ishlarini ko'rsatkichlarini ko'rib chiqsak:

#	Ko'rsatkichlar nomi	2018- y	2019- y.	2020- y.	2021- y.	2022- y.	2023- y.	2024- y.	2025- y.
1.	O'zbekistonga tashrif buyuradigan xorijiy turistlar soni (ming kishi)	5346	6041	7010	8410	10010	10600	11250	11810
2.	Turizm xizmatlari eksporti (mln AQSh dollari)	1041	1180	1360	1620	1900	2000	2080	2170
3.	Ichki turistlar soni (mingta tashrif)	15493	16100	17230	18836	20317	21867	23404	25010
4.	Mehmonxonalar va shu kabi joylashtirish vositalari soni (dona)	914	1100	1620	2200	2600	2800	2900	3050
5.	Joylashtirish vositalaridagi xonalar soni (ming)	20,2	24	35	47	55	59	62	64
6.	Joylashtirish vositalaridagi o'rinlar soni (ming)	41	49	72	95	110	122	124	128
7.	Turoperatorlar soni (nafar)	938	1100	1190	1250	1320	1390	1420	1450

Yuqorida ko'rsatilgan ko'rsatkichlar 2019-yildan 2025-yilga qadar taxminan turistlarning miqdoriy ko'rsatkich o'sishi rejalashtirilgan. 2022-yilning dekabr oylarida 27 ta oliy ta'lim tashkiloti va 8 ta kollejda turizm sohasi uchun mutaxassislar tayyorlanmogda. 2023- yilga kelib turizmni rivojlantirish uchun yanada ko'p yangiliklar kiritildi va davlatimiz yanada ko'proq natijalarga erishmogda deb aytsak mubolag'a bo'lmaydi. Lekin «O'zbekiston yalpi ichki mahsulotidagi turizm sohasi ulushi bor-yo'g'i 2,3 foiz. Xorijiy davlatlarda ushbu ko'rsatkich 10 foizgacha yetadi. Albatta, bizning salohiyatimiz yuqori. Biz turizmning ahamiyati va rolini oshirishimiz kerak. Bugungi kunda qilinayotgan barcha sa'y-harakatlar yaqin yillarda bu raqamni 5 foizgacha ko'tarish imkoniyatimiz borligini asoslaydi.

Biz bilamiz O'zbekistonda madaniy turizm, gastronomik turizm, ekoturizm va ziyorat turizmi Samarqand, Buxoro, Xiva, Xorazm shaharlarda rivojlangan va asosan turistlarni jalb qilish ham aynan shu shaharlarda amalga oshiriladi ammo boshqa turizm turlarini boshqa shaharlarda ham rivojlantirish iqtisodiyotga foyda keltirish mumkun. Misol tariqasida

hozirda zamonaviylashgan turizm turlari va hozirda davlatda bor bo'lgan imkoniyatli turizm turlarini ko'rib chiqamiz:

Agroturizm. Hozirgi zamonaviylashayotgan va kundan kunga osmono'par binolar soni ko'payotgan paytda ko'pgina shahar hayotida yashayotgan hamyurtlarimizni balki, chet ellik turistlarni ham bu turizm turi orqali jalb qila olishimiz mumkin. Chunki qishloqning doim yashnab ko'zni oladigan yaylovlari, toza havosi, jonga rohat bag'ishlovchi shirin suvlari va bir biridan ajoyib bo'lgan chorva hayvonlari turistlarni albatta e'tiboriga tusha oladi. Yangi pishib yetilgan hosil yig'ish davomida uni qiziqarli tarzda o'tkazish, insonlarni ot minishga qiziqtirish, yetilgan paxtalarni terish sarguzashtga boy o'tkazilsa bu nafaqat turizm sohasida balki, fermerlarimiz ham bundan bema'lol qo'shimcha foyda olishlari mumkin. Bu bo'yicha davlatimizning vodiy tomonlarida ko'p imkoniyatlar mavjud, faqatgina bunga ko'proq davlatning e'tibor va qo'shimcha investitsiyalar ajratsa kifoya.

Etnik va ekoturizm. Bu turizm turiga ko'pincha ekistromallika va sarguzashtlarga qiziqadigan insonlarni har doim jalb qila oladi. Bu asosan inson qadami yetmagan go'shalar, Osiyoning tog'lari va dashtlari, Sibir va Shimoliy Amerika o'rmonlariga, Afrika qo'riqxonalariga sayohat qilishni yoqtiruvchilarning asosiy sababi: sivilizatsiya shart-sharoitlaridan biroz chekinish. O'zbekistonda ham yaylovlar, qo'riqxonalar juda mo'l. Yaylovlarda yashayotgan cho'ponlarning mehmoni bo'lish, ular bilan birga hayot kechirib ko'rish, tuya, ot, chorva va qo'y-qo'zilarini boqish mumkin. Bu haqida Fransur yozuvchisi va adabiy tanqidchisi Anotal Frans aytdanidek: *«Sayohat nima bo'lishidan qat'iy nazar, har qanday jihatdan ko'proq narsa o'rgatadi. Ba'zida boshqa joyda o'tkazilgan bir kun, uyda o'tkazilgan o'n yildan ko'proq narsa beradi».*

Festival turizmi. Ko'p turizm bo'yicha muoffaqiyatga erishgan davlatlar festival turizmidan va turli xil shoular o'tkazish yo'li bilan turistlarni jalb qiladi. O'zbekistonda ham kamida har yili turli festivallar o'tkaziladi. Samarqanddagi «Sharq taronalari» xalqaro musiqa festivalinigina dunyoga mashxur deya olamiz, ammo Namangandagi << Gullar festivali >>, Xiva shahridagi << Raqs sehri >>, Buxoro shahridagi << Ipak va ziravorlar >>, << Milliy liboslar festivali >>, << Xalqlarning madaniy an'analari va oshxonalar >> kabi bir qator festivallar hali hamon tanilmagan. Bu festivallarni qiziqarliroq o'tkazib va marketingni ishga solib boshqa davlatlardan ko'proq turistlarni jalb qilish turizm salohiyatini kuchaytiradi.

Tibbiyot turizm. Biz bilamiz ushbu turizmni rivojlantirish har tomonlama yordam beradi. Tailanddagi vrachlar bemorning tanasida zarur a'zoni o'stirish bo'yicha yangi texnologiyani ixtiro qilishgan (asosan kichikroq a'zolar — burun, quloq, qovoqlar o'stirilmoqda). Germaniyada esa qorin bo'shlig'idagi operatsiyalari bilan mashhur, Litvadagi plastik operatsiyalar hamyonbop.

Ayni paytda tibbiyot turizmi ham ham qabul qiluvchi mamlakat uchun, ham davolanishga kelayotgan bemorlar uchun iqtisodiy jihatdan manzur. Gap shundaki, bemorlarga arzon bahoga sifatli xizmat ko'rsatish imkoniyati beriladi.

O'zbekiston ham bu borada o'zini namoyon etishi uchun imkoniyat bor. Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on tumanidagi «Ergash ota» xususiy tibbiy markazi badandagi turli dog'larni, shuningdek ortiqcha vazndan xalos bo'lishda ochlik bilan davolash usuli bilan MDH davlatlarida ancha dovruq taratgan. Shunday ekan boshqa davlatdan malakali mutahasislarni olib kelib va O'zbekistondagi shifokorlarni yanada ko'proq chet el davlatlarida amaliyotga

yuborish, nafaqat tibbiyot javhalarida balki, tibbiyot turizmini rivojlanishida ham katta yordam beradi.

Shopping turizm. Ushbu turizm zamonaviylashayotgan turizm hisoblanadi. Shop-turlar mamlakatimizda 2000-yillarning boshida boshlangan. Ko'pchilik Turkiya va Xitoyga, shuningdek Birlashgan Arab Amirliklariga borib, mahsulot keltirib o'zimizda pullashgan. Hanuzgacha chegaradosh hududlarda qo'shni davlatlar bilan ana shunday oldi-sotdi davom etmoqda.

Ayni paytda ko'pchilik o'ziga to'q oilalar narxlarga chegirma e'lon qilinadigan mavsumlarda Yevropa va BAAGA xarid uchun yo'l olishmoqda. Bizda ham shopping turizmni rivojlantirish uchun salohiyat bor. Lekin buning uchun avvalo yengil sanoatimiz va aytaylik, zargarlik sanoatimiz ravnaq topishi, dunyoda o'z o'rniga ega bo'lishi kerak. O'zbekiston tabiiy mahsulotlardan to'qib tayyorlangan arzon va sifatli gazlamalar, kiyim-kechaklar, sharqona noziklik bilan yasalgan zargarlik buyumlari vatani bo'lmog'i kerak.

Xulosa va takliflar.

O'zbekistonda xalqaro turizmni rivojlantirish va mahsulotlarni jahon bozorlariga olib chiqish bo'yicha muammo, muammoni hal qilish prinsiplari ko'rib chiqildi. Mamlakatimizda turizmni rivojlantirish va uni jahon bozorlariga olib chiqish uchun ham albatta malakali kadrlar bo'lishi kerak. Buning uchun har bir turizm sektorlarni yaratishda yosh tadbirkorlar, talaba yoshlar va shu sohaga qiziquvchilarni jalb qilish, shu soha bo'yicha ta'lim berayotgan oliy ta'lim muassasalarida amaliyotlarni ko'paytirish va ularga turizmga oid barcha manbaalarni yetqazib berish va chet el davlatlarida malakasini oshirish maqsadida grantlar sonini ko'paytirish turizmga yosh kadrlarni ko'proq jalb qiladi va bu mamlakat iqtisodiyotiga ancha foyda keltiradi zero, <<Kelajak yoshlarning qo'lida>>.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016-yil 2-dekabrdagi PQ-2666-son qaroriga ILOVA
2. 2019 — 2025-yillarda O'zbekiston Respublikasida turizm sohasini rivojlantirish [Konsepsiyasiga](#) ILOVA
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 5-yanvardagi PF-5611-son [Farmoniga](#) 2-ILOVA
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 5-yanvardagi PF-5611-son [Farmoniga](#) 3-ILOVA
5. <https://kun.uz/uz/news/2018/03/31/uzbekistonda-turizm-istikboli-sajelik-ucun-angijunalislar>